

FRACTURAS DE CADERA Y CALIDAD DE VIDA: LA ORTOGERIATRÍA EN EL OJO DEL HURACÁN

Dinamarca M, José Luis

Geriatra, Programa de Ortopediología, Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke

RESUMEN

Se revisan algunas áreas de desarrollo de la Ortopediología que inciden sobre la calidad de vida tanto de los equipos de salud como de los pacientes. En particular, se aborda la clasificación de los Modelos de Atención en Ortopediología, la investigación en Ortopediología en hispanoamérica, la definición nosológica de las fracturas de cadera, y la estandarización de la atención ortopédica bajo conceptos de calidad. Se desarrolla la importancia que tienen estos aspectos sobre la calidad de vida relacionada con salud, se señalan los elementos más importantes a desarrollar en el futuro y se sugieren algunas propuestas de investigación. **Palabras clave:** Fracturas de cadera, calidad de vida, ortopediología.

ABSTRACT

Hip fractures and quality of life: Orthogeriatrics in the eye of the hurricane

We review developing areas of orthogeriatrics which impact quality of life in both patients and health teams. We highlight orthogeriatric models of care, orthogeriatric research in Latin America, the nosological definition of hip fractures and the standardization of orthogeriatric treatment with regards to quality. We expand on the importance of these aspects on quality of life with relation to health, point out the most important aspects to be developed, and suggest some lines of research. **Key words:** Hip fractures, quality of life, Orthogeriatrics.

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios en los años '60, la Ortopediología ha mantenido un continuo desarrollo ⁽¹⁾, y podría pensarse que es difícil identificar áreas que no hayan sido cubiertas por investigaciones e importantes publicaciones. En particular en los últimos diez años, la evidencia relacionada con esta área de la Gerontología Clínica, la Medicina y la Ortopedia, ha sido demoledora en demostrar su amplia utilidad allí donde, por regla general, había poco menos que sombras en torno al pronóstico funcional y vital de los pacientes ⁽²⁾.

Tras lograr evidencia de los beneficios de la atención ortopédica, la investigación en Ortopediología hoy tiene importantes flancos a cubrir. Entre ellos, destaca la organización de los niveles de atención en Ortopediología, la investigación epidemiológica en países en desarrollo, la definición nosológica de las fracturas de cadera y la generación de estándares de calidad en la atención ortopédica.

Con relación a los niveles de atención, el desarrollo de la Ortopediología en el mundo ha sido amplio en todo el sentido de la palabra: Se ha extendido y lo ha hecho en formas extraordinariamente diversas. Más allá de su desarrollo y de la extraordinaria plasticidad de implementación de los modelos, a partir de estas formas de desarrollo se hace necesario definir un ciclo ortopédico que permita integrarlas y comprenderlas para optimizar su funcionamiento y garantizar su implementación de la mejor forma.

Con relación a la investigación en países en desarrollo, en los pasados 50 años, la principal actividad científica relacionada con la Ortopediología ocurrió en los países desarrollados, de la mano con el envejecimiento poblacional, con escasas publicaciones latinoamericanas. No obstante, el acelerado envejecimiento de los países hispanoamericanos ha llevado a un aumento significativo de enfermedades ortopédicas tales como la fractura de cadera. Esto, a su vez, ha generado un nuevo interés en estas condiciones, su epidemiología y la organización de los sistemas que las atienden, produciéndose un incipiente pick de investigaciones en el área, provenientes de estos países.

Correspondencia: doctordinamarca@yahoo.es
El autor declara no tener conflictos de interés.

Respecto a la definición nosológica de la fractura de cadera, desde los años '60 se encuentra en discusión, cada vez más candente, la conveniencia de considerar a las fracturas intra y extracapsulares como enfermedades diferentes ⁽³⁻¹⁰⁾. La mayor incidencia de este grupo de enfermedades, así como la dificultad en prevenirlas que han tenido los principales fármacos relacionados con ellas, hace sospechar que hay algunas cosas que no estamos tomando en cuenta. Una de ellas puede ser, justamente, la definición nosológica: Es posible que estemos tratando como una sola a, al menos, dos enfermedades diferentes.

Finalmente, la definición e implementación de estándares de calidad nace de la complejización de los servicios, de una mirada organizacional más completa, de la mayor cantidad de evidencia y de definiciones más precisas. Por tanto, es factible contar con evidencia que sustente la implementación de medidas puntuales que debieran cumplirse en cada nivel del ciclo ortogeriatrico, para garantizar unas prestaciones mínimas, exigiendo el cumplimiento de unos estándares básicos.

En este trabajo abordaremos estos cuatro ámbitos del desarrollo de la investigación en Ortogeriatrica, explicando con mayor detalle su importancia, señalando los caminos que se están siguiendo en su consecución, y generando algunas propuestas de investigación.

**EL CICLO ORTOGERIÁTRICO:
UN PARADIGMA FUNDAMENTAL**

La sistematización en Ortogeriatrica se hace importante para comparar outcomes, buscando comprobar que la implementación de un modelo exitoso en un determinado contexto o realidad, tiene amplias posibilidades de ser igualmente exitoso si se implementa en contextos o realidades similares.

Existen pocos sistemas de clasificación de los modelos de atención en Ortogeriatrica (MAO). Pioli propone su subdivisión en 4 tipos básicos, en una clasificación estática ⁽¹¹⁾. De este modo, las formas “clásicas” de presentación de los MAO serían:

- a. Servicio de geriatrica asociado a un hospital de rehabilitación (modelo de Hastings)
- b. Geriatricas interconsultores a un servicio de ortopedia,
- c. Geriatricas co-tratantes en un servicio de ortopedia y
- d. Servicio de geriatrica con ortopeda interconsultor

Por otra parte, en una revisión sistemática de 2014, Constantin et al ⁽¹²⁾, proponen 3 niveles estáticos:

- a. Geriatrica interconsultor
- b. Traumatólogo interconsultor
- c. Cotratancia entre geriatricas y traumatólogos.

En paralelo, en 2013 propusimos el sistema C-MAO, una clasificación dinámica basada en el concepto de “ciclo ortogeriatrico”. Este consiste en la existencia de iniciativas clínicas para prevenir las enfermedades ortogeriatricas, su atención clínica en distintos niveles una vez ocurridas, su descarga y rehabilitación, y el seguimiento a largo plazo. De este modo, aplicando herramientas típicas de la geriatrica, se logra establecer, en forma coordinada y progresiva, la implementación de distintos MAO según las características propias de una u otra población (**Cuadro 1, Figura 1**). C-MAO tiene utilidad clínica y administrativa, facilitando la elección de la mejor alternativa para definir la implementación de uno u otro MAO no solo según criterios clínicos, sino también tomando en cuenta los recursos disponibles.

CUADRO 1

C-MAO: Clasificación en Continuum Cronológico y Clínico para Modelos de Atención en Ortogeriatrica.

(Dinamarca M, JL. Modelos de atención en Ortogeriatrica: ¿Qué tipo es este o aquél? Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (4):145-151).

Tipo 1:	Preventivos	A: Promoción y educación B: Búsqueda y manejo de factores de riesgo
Tipo 2:	Agudos	A: de Emergencia B: de Hospitalización B.1. Co-dirección B.2. Equipos Interconsultores
Tipo 3:	Subagudos	A: de Rehabilitación B: Domiciliarios
Tipo 4:	de Seguimiento	A: A distancia (p.e. Telefónico) B: In situ (p.e. Programas domiciliarios)
Tipo 5:	Mixtos	A: Iniciativas coordinadas B: Iniciativas no coordinadas
Tipo 6:	Integrales	

Por otra parte, es sencillo de aplicar y permite comprender la atención en Ortogeriatrica como un continuum, facilitando su enseñanza y difusión, ya que homogeniza el lenguaje permitiendo comprender con amplitud todas las publicaciones que, sin él, pueden aparecer dispersas o muy puntuales. Esto facilita la definición de estándares de calidad: Para un determinado contexto, se contará con un determinado tipo de modelo de atención.

Finalmente, tal vez su mejor virtud es que logra esto sin interrumpir el desarrollo del arte, sino más bien organizando lo que ya está encaminado y dándole un mejor sentido y perspectiva.

FIGURA 1

Ciclo ortogeriátrico. De: Dinamarca M, José Luis. Ortojeriatria: Implementando un modelo en la realidad latinoamericana. Conferencia durante XI Congreso Peruano y VII Congreso Internacional de Gerontología y Geriatria. Lima, Perú, 6-8 de octubre 2017.

INVESTIGACIÓN ORTOGERIÁTRICA EN LATINOAMÉRICA

Un área poco abordada aún son las investigaciones con población Hispanoamericana. Esto es interesante, especialmente si se mira desde las siguientes dos perspectivas: La primera, colaborar con la toma de decisiones en el ámbito local de los países en vías de desarrollo. La segunda que, al mantener elementos genéticos, alimentarios y socio-culturales diferentes, permite contrastar lo aprendido con población europea y estadounidense.

Con cerca de medio siglo de discusiones al respecto, en los últimos 10 años ha aumentado en forma importante el número de publicaciones de impacto relacionadas con este tema, y las actuales formas de validación estadística permiten contar con evidencia nueva y novedosa. Esto, sumado al surgimiento de la población latinoamericana como población contraste⁽¹³⁾.

La caracterización epidemiológica de las FC en población hispanoamericana tiene importancia en la toma de decisiones locales, pues permite contar con datos propios, con características diferentes de la población europea o norteamericana. Entre estos, destaca:

La incidencia de FC en la región va aumentando en forma progresiva, situando a su población en riesgo moderado de sufrir FC.

Un bajísimo porcentaje de población fracturada consume tratamiento antirresortivo. Esto debe llamar la atención de las autoridades en orden a que es necesario implementar planes y políticas de largo aliento, buscando la prevención de este grupo de enfermedades. Actualmente, Chile no tiene ningún plan ni política de salud pública relacionada con las FC⁽¹⁶⁾.

Muestran falencias y virtudes específicas de un sistema implementado para el manejo de las FC en población mayor, y que conjugan un llamativo contraste: Altos tiempos de espera hospitalaria prequirúrgica y baja mortalidad intrahospitalaria⁽¹⁵⁾. Lo primero circunscribe con claridad una parte débil del sistema, facilitando por lo mismo la implementación de medidas tendientes a mejorarla. De hecho, debido a lo fácil de su medición, constituye un indicador de calidad de la atención en Ortojeriatria. Lo segundo ocurre en servicios de traumatología que han implementado programas de Ortojeriatria⁽¹⁷⁻¹⁹⁾.

Las FC extracapsulares son las más frecuentes^(13,15,20-22). Esto contrasta con las muestras europeas y estadounidenses, en las que las FC más frecuentes son intracapsulares. Es un elemento que hizo sospechar la existencia de diferencias genéticas y nutricionales⁽¹³⁾ en la etiología de las fracturas intra y extracapsulares de cadera.

El caso más llamativo, a nuestro juicio, aparece con los grupos sanguíneos "O", típicamente amerindios, que en algunas poblaciones americanas pueden llegar a una representatividad del 100%⁽²³⁾, y que se relacionaron significativamente con fracturas extracapsulares, mientras el grupo "A", ajeno a la genética originaria en las Américas y mucho más propio de la genética europea, se relaciona con fracturas intracapsulares. Lo que hoy conocemos de estos marcadores genéticos es que se relacionan con la maquinaria estructural y funcional de las fibras colágenas^(24,25), lo que otorga un interesante valor al estudio de las diferencias de etiología entre estos grupos de fractura, agregando elementos pronósticos: Es posible que las fracturas prevenibles a través de la optimización de la densidad mineral ósea sean solo las extracapsulares.

FRACTURAS INTRA Y EXTRACAPSULARES DE CADERA: ¿DOS ENFERMEDADES DISTINTAS? DEFINICIÓN NOSOLÓGICA DE LAS FRACTURAS DE CADERA

Las diferencias encontradas en las investigaciones apoyan fuertemente que ambos tipos de FC son distintas entidades nosológicas. Las diferencias de tipo etiológico relacionadas con la vitamina D fueron encontradas en población hispanoamericana⁽²⁰⁾.

El que FIC tienda a ocurrir durante la estación cálida y FEC durante la estación fría en población chilena sobre 75 años no había sido descrito tampoco. Si relacionamos niveles

plasmáticos de vitamina D y estacionalidad, los resultados parecen consistentes: Durante la estación fría la población mayor tiende a tener muy escasa exposición a los rayos ultravioleta, por lo que los niveles plasmáticos de vitamina D descenderían en forma progresiva. Paralelamente en esta época del año la movilidad también tiende a disminuir. Con la estación cálida, mejora la movilidad pero, debido a las bajas concentraciones de vitamina D, aumenta el riesgo de caídas y de FC, las que serán mayoritariamente intracapsulares. Y viceversa con la estación fría y las FEC.

La importancia de definir que FIC y FEC sean enfermedades diferentes, mucho más allá de un aspecto meramente semántico (o incluso taxonómico), radica en aspectos preventivos, terapéuticos, pronósticos, epidemiológicos y, por tanto, también económicos. Esto, pues enfermedades diferentes tienen abordajes preventivos similares, pero no iguales, tratamientos claramente distintos, y pronósticos diferenciados según sus complicaciones. Deben abordarse epidemiológicamente en forma diferenciada: No se puede “echar en un solo saco” con la etiqueta de “la fractura de cadera” a dos tipos diferentes de FC. Sería como hablar indistintamente de varicela y sarampión... Esto implica incluso cambios en la enseñanza de la Medicina. Y, claramente, la distribución de recursos puede optimizarse: Como ejemplo, no podemos medir con los mismos criterios el impacto de un mismo tratamiento preventivo sobre la incidencia de FIC que de FEC. De hecho, el sonado fracaso que han tenido los bifosfonatos en prevenir indistintamente las fracturas de cadera en muchas poblaciones a nivel internacional podría deberse, simplemente, a que solo debió buscarse la disminución en la incidencia de FEC: Los grupos “A” (los más prevalentes en Europa) tienen más riesgo de osteoporosis más severa (incluso de osteomalacia) y sufren más FIC.

Por supuesto que, si bien todo esto parece consistente, debe comprobarse, por lo que claramente constituye una invitación para futuras investigaciones.

INDICADORES DE CALIDAD EN EL MANEJO ORTOGERIÁTRICO INTRAHOSPITALARIO

Si bien es cierto en casi todos los sistemas sanitarios europeos estos indicadores han sido incluidos en la confección de guías clínicas, esta es un área poco estudiada y con pocas publicaciones en Orto geriatria. Sin embargo, pensamos que se desarrollará rápidamente debido a la enorme cantidad de conocimiento y evidencia acumulada en los últimos 10 años.

Los indicadores de calidad deben encontrarse definidos y estructurados según la fase del continuum ortogeriatrico que aborde cada programa. De hecho, la existencia de algún

sistema de colaboración ortogeriatrica debiera ser per se un indicador de calidad en el manejo de las enfermedades traumatológicas de la persona mayor, al menos de las FC.

Más específicamente, pensamos que los sistemas de medición de calidad de la atención en Orto geriatria deberían tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Fase de Prevención: Evolución de la incidencia de fracturas de cadera, Porcentaje de población climatérica que queda en uso de terapia hormonal de reemplazo; niveles plasmáticos de albúmina, vitamina D3 y paratohormona, porcentaje de población de riesgo en uso de vitamina D3 y fármacos antirresortivos.
- Fase aguda: Tiempos de estancia hospitalaria (fractura-cirugía-alta y total), mortalidad intrahospitalaria (que debiera ser menor al 5% anual), escalas de capacidad funcional al alta, protocolos de decisión, protocolos de manejo estandarizados.
- Fase de descarga: Escalas de capacidad funcional (Katz, Barthel), escalas de riesgo de caídas (Tinetti, Up and Go), mortalidad anual.
- Seguimiento: Porcentaje de refracturas, complicaciones post-quirúrgicas y rehospitalizaciones. Elementos estructurales como cantidad y tipo de MAO implementados, sistemas de registro on line, sistemas de coordinación ortogeriatrica, etc.

IMPLICACIONES DE ESTOS ELEMENTOS EN CALIDAD DE VIDA

La OMS desarrolló un grupo de trabajo en CDV (World Health Organization Quality Of Life – WHOQOL), que determina tres aspectos fundamentales del concepto⁽²⁶⁾: es subjetiva, multidimensional e incluye aspectos positivos y negativos. Su definición es “la percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses”.

Una de las áreas específicas de la CDV es la llamada CDV relacionada con salud (CDVRS). Ésta puede definirse como un acercamiento interdisciplinario que busca dimensionar el impacto que la salud y la enfermedad generan en la CDV. Las áreas que evalúa son múltiples, pudiendo incluir elementos como la autopercepción de salud, el estado “objetivo” de salud, el estado funcional real, las perspectivas de funcionalidad, la independencia, etc.

Cuando el acento está puesto en enfermar, puede definirse como “la evaluación de los efectos que una enfermedad y su tratamiento ocasionan en la vida cotidiana de los pacientes” (25). De este modo, la CVDRS incluye dimensiones similares a las consideradas en la CDV general, pero el énfasis está puesto sobre el impacto que ejerce el estado de salud en la vida⁽²⁷⁾.

En forma progresiva, las últimas investigaciones han ido dando cada vez más importancia al logro de indicadores integrales y que tomen en cuenta las necesidades de los pacientes y sus familiares⁽²⁸⁾.

De este modo, podemos decir que la CDVRS se mide debido a que existe un interés progresivo en conocer la perspectiva de los pacientes y sus familiares; a que ya no basta con buscar evitar la muerte o mantener asintomática (o incluso inactiva) una enfermedad, sino que debemos buscar mantener o mejorar la CDV; y porque se ha transformado en una variable muy importante al momento de definir caminos terapéuticos (ver figura 2).

FIGURA 2

Relaciones entre calidad de vida, calidad de vida relacionada con salud, y ortogeriatría.

(Dinamarca JL; Rubio R; Pioli G. Fracturas de Cadera en la persona mayor: Características epidemiológicas, diferencias según ubicación anatómica y mortalidad intrahospitalaria como elementos para mejorar la calidad de vida, pág 62. Ediciones de la Universidad de Granada, España, 2016. Disponible en: <https://hera.ugr.es/tesisugr/2620888x.pdf>).

Cada uno de los elementos descritos en el apartado anterior influye en la calidad de vida de los pacientes con FC o riesgo de padecerla, de sus familiares y cuidadores, y de las personas que trabajamos en salud.

Algunos, como los niveles plasmáticos de vitamina D, los criterios de decisión de un tratamiento quirúrgico versus uno no quirúrgico, y la mortalidad intrahospitalaria, pueden enmarcarse en la definición de CDVRS.

Otros, al tener relación con la organización del equipo de salud, como los criterios utilizados para implementar un determinado MAO, o las diferencias entre FIC y FEC, pueden enmarcarse en este concepto pero también en el más amplio de Calidad de Vida general.

Por otra parte, el conocimiento más acabado de una población permite mejores decisiones, optimizando la utilización del tiempo y los recursos humanos, energéticos y económicos.

A continuación se enuncia cómo estos elementos pueden influir en la Calidad de Vida de los pacientes con FC, siguiendo los mismos cuatro ámbitos descritos previamente: Taxonomización de la Ortojeriatría, descripción clínica y epidemiológica de la población Hispanoamericana con FC, caracterización nosológica de las FC (FIC v/s FEC), e indicadores de calidad en el manejo intrahospitalario de las FC.

1. Organización de los sistemas y modelos de atención en Ortojeriatría

La organización taxonómica propuesta en C-MAO se basa en la descripción de un continuum ortogeriatrico representado por la evolución clínica de la FC. Esto permite una mirada preventiva sobre este grupo de enfermedades.

A su vez, favorece la implementación de medidas tendientes a la disminución de la incidencia de FC. Esto mejora la calidad de vida biológica de las personas mayores en riesgo de sufrir FC en dos formas:

Primero, al compensar los factores de riesgo asociados y segundo, al disminuir (o evitar) los costes en la calidad de vida personal asociados a la FC, favoreciendo el bienestar de la población mayor.

Esto redundará en beneficio de las familias, al disminuir costes sociales y económicos asociados al cuidar, y mejora la gestión económica de los equipos de salud.

Por otra parte, en este último ámbito, favorece la implementación de modelos de atención atinentes a las realidades locales, permitiendo una mejor planificación y utilización de los recursos.

2. Caracterización clínica y epidemiológica de la Población Hispanoamericana con FC

- a. Toma de decisiones en el ámbito local: Las políticas de prevención se realizan según las realidades locales. Por tanto, su caracterización acabada favorece la implementación de medidas más equitativas, teniendo

en cuenta las diferencias inter-regionales con relación a variadas características de las FC. Esto, por tanto, favorece la calidad de vida relacionada con salud (CDVRS) de los pacientes con FC.

Un ámbito poco explorado que también se ve favorecido por esto es la participación comunitaria. Ello, debido a que se generan focos de prevención en el nivel comunitario, al identificarse factores de riesgo específicos de una y otra población. De este modo pueden lograrse comunidades más empoderadas con el aspecto preventivo, fundamental en la implementación de medidas sustentables en el tiempo. A la vez, la participación comunitaria favorece la calidad de vida de las familias, fortaleciendo los lazos intra e intergeneracionales.

- b. Población de contraste: En otro ámbito, la caracterización de las FC en población hispanoamericana permite la obtención de conocimiento por comparación.

Claramente, existen diferencias en la presentación epidemiológica de estas poblaciones, como el caso de la mayor prevalencia de fracturas extracapsulares en Hispanoamérica. Esto mejora la comprensión que tenemos de estas enfermedades, lo que va directamente en beneficio de nuestros pacientes ya que facilita la búsqueda de elementos etiológicos específicos como los marcadores genéticos y factores alimentarios; y favorece la implementación de medidas de prevención específicas.

3. Caracterización nosológica de las FC (FIC v/s FEC)

Al contar con elementos objetivos que diferencian FIC de FEC, se optimiza la detección y tratamiento de factores de riesgo específicos para cada tipo de FC, disminuyendo la incidencia de complicaciones específicas y favoreciendo la recuperación.

Por otra parte, mejora la comprensión de la enfermedad por parte de los familiares y cuidadores. Esto facilita los cuidados a otorgar al paciente, pero también favorece el autocuidado de los familiares, especialmente en torno a la pesquisa de factores de riesgo para FC.

La implementación de suplementos para pacientes con niveles plasmáticos deficitarios de vitamina D va en directo beneficio de estos pacientes, que mejoran su estado de salud basal.

Finalmente, al mejorar la comprensión del cuadro clínico por parte de los equipos de salud, es posible mejorar la especificidad en prevención, cirugías, rehabilitación y seguimiento para cada uno de los tipos de FC en forma independiente.

4. Indicadores de calidad

La definición de marcadores específicos de calidad en el manejo del paciente que ya ha sufrido una FC, permite al paciente mismo, a la familia y al equipo de salud contar con elementos que a la vez dan un marco para la evolución del paciente en todo el ciclo ortogeriatrico.

Esto mejora la comprensión del continuum ortogeriatrico y disminuye la incidencia de complicaciones en los pacientes, facilitando la pronta implementación de medidas terapéuticas definitivas, lo que va en directo beneficio de su funcionalidad y disminución del riesgo de mortalidad.

En el caso de los cuidadores y familiares, la definición de indicadores puede permitir su participación más activa en la prevención, colaborando con el equipo de salud en forma dirigida y, por tanto, más eficaz.

Finalmente, contar con indicadores objetivos permite la comparación de distintos outcomes, favoreciendo la identificación de medidas exitosas tendientes a la consecución de valores óptimos para cada indicador. Esto va en directo beneficio de los equipos de salud.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Pensamos que un punto de interés que debe ahondarse está constituido por las diferencias existentes entre poblaciones Europea/Estadounidense e Hispanoamericana. Hay allí un enorme potencial de obtención de conocimiento nuevo, más allá de contrastar lo que ya sabemos.

Por lo mismo, es de gran necesidad la actualización constante de las características clínicas y epidemiológicas relacionadas con la población Hispanoamericana que sufre fracturas de cadera, con publicaciones periódicas y regulares, tan escasas y esquivas aún hoy por hoy.

Al respecto, el mejoramiento de los tiempos prequirúrgicos es fundamental para evaluar cuán importante es el impacto del estado de salud previo de la población en el pronóstico vital y funcional. La cirugía precoz (dentro de las primeras 24-36 horas) o ultraprecoz (dentro de las primeras 6 horas) viene siendo el gold standard en los países europeos. Sin embargo, es posible que el estado de salud pre-FC sea peor en la población hispanoamericana que en la europea, al menos en la población que en Hispanoamérica se atiende en hospitales dependientes de los sistemas de salud estatales. Si esto es así, se dificultará llegar al estándar de la cirugía precoz pues no todos los pacientes concurrirán, al momento de la FC, en un estado de salud compatible con la cirugía dentro de los plazos determinados como estándar.

Con relación a las diferencias entre FEC y FIC, los resultados obtenidos deben contrastarse tanto con muestras mayores como con poblaciones diferentes. Las diferencias en mortalidad intrahospitalaria y anual deben ampliar su seguimiento a 3 y 5 años.

Las tendencias encontradas –como la asociación entre FIC y enfermedad no osteoporótica– deben seguirse estudiando con muestras mayores.

A la luz de los resultados obtenidos que avalan que FIC y FEC son entidades nosológicas diferentes, creemos de importancia revisar los resultados que han obtenido las diversas estrategias de prevención de FC. Una pregunta de interés a responder es si el uso de fármacos antirresortivos es de utilidad para prevenir tanto FIC como FEC.

Los resultados obtenidos con indicadores nutricionales y genéticos, si bien promisorios y consistentes, deben contrastarse con estudios anatomopatológicos. Un estudio aleatorizado y doble ciego en el que se compare las características de la ultraestructura ósea de fracturas intra y extracapsulares sería deseable, y esperamos diseñarlo y llevarlo a cabo en un futuro relativamente próximo. Las principales preguntas a responder pueden ser: ¿Existe mayor prevalencia de osteomalacia en las FIC y de osteoporosis en las FEC? ¿Existen diferencias histológicas del hueso en FIC y en FEC?

Con relación a los indicadores de calidad, pensamos que deben realizarse más investigaciones que permitan definir criterios de tratamiento no quirúrgico. De hecho, existen asociaciones y podrían existir diferencias entre FIC y FEC según los criterios utilizados por los clínicos para elegir el manejo definitivo de la fractura.

Además de la definición de riesgo de mortalidad a corto, mediano y largo plazo (actualmente muy en boga), debe buscarse indicadores que midan el impacto quirúrgico en el pronóstico funcional. Además, deben generarse escalas que incluyan la opinión de los pacientes y familiares con respecto al acto quirúrgico.

Esperamos en un futuro contar con escalas consensuadas al respecto, que ponderen en un mismo instrumento los pronósticos vital y funcional, las contraindicaciones quirúrgicas, las indicaciones de manejo ortopédico y la decisión informada de pacientes y/o familiares responsables.

COMENTARIOS FINALES

1. Modelos de Atención en Ortopediatria

- La secuencia de momentos que conforman el curso clínico de las FC puede ser de utilidad para clasificar los modelos de atención en Ortopediatria.
- C-MAO puede facilitar la elección de uno u otro modelo para implementar en diferentes situaciones, homogenizando la comparación de resultados de modelos similares.

2. Fracturas de cadera en población Hispanoamericana

- Las FC en población Hispanoamericana presentan diferencias con relación a las FC en población europea.

- Las FC en población chilena han cambiado con relación a series nacionales anteriores, destacando aumento en edad de incidencia y FC domiciliarias.
- En Chile, es necesario implementar políticas de manejo de osteoporosis y FC, y mejorar los tiempos quirúrgicos.

3. Definición nosológica de las FC (FIC v/s FEC)

- Se reportan diferencias entre FEC y FIC en variables:
 - **Etiológicas:** Origen traumático para FEC, no traumático para FIC Niveles plasmáticos de vitamina D menores para FIC
 - **Terapéuticas:** FEC se relaciona con osteosíntesis, FIC con artroplastia.
 - **Epidemiológicas:** FIC se relaciona con ocurrencia en estación cálida, FEC en estación fría.
- Existen tendencias de asociación con relación a variables epidemiológicas (edad), etiológicas (diagnósticos indicados como causales), pronósticas (mortalidad) y terapéuticas (causas de decisión no quirúrgica). Deben estudiarse con muestras mayores, ojalá multicéntricas y con el mayor tiempo de seguimiento posible.
- Del mismo modo, este equipo de investigación sugiere la incorporación de técnicas de anatomía patológica en el estudio de las variables etiológicas, dado la trascendencia de la OP en la génesis de ambas FC.
- Consideramos que es conveniente mirar estas fracturas como dos entidades nosológicas distintas, aunque aún haya incógnitas que despejar.

4. Indicadores de calidad y manejo intra-hospitalario

- Es deseable la identificación precoz de los sujetos con fractura de cadera y alto riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Esto, para definir un manejo conservador de la FC y focalizar la atención en el manejo médico de la comorbilidad, sea en servicios no quirúrgicos o en el domicilio. Esto permitiría optimizar la calidad de vida y el manejo de recursos hospitalarios. La implementación de instrumentos específicos de valoración de riesgo vital en FC y el manejo interdisciplinario ortopediátrico pueden ser herramientas valiosas al respecto.
- Los antecedentes expuestos muestran un déficit generalizado de vitamina D en los pacientes con FC.
- Se sugiere considerar estrategias de suplementación con vitamina D. Esto podría ser conveniente para favorecer a una disminución de casos de FC, especialmente FIC.

REFERENCIAS

1. **González-Montalvo** JI, Alarcón Alarcón T, Pallardo Rodil B, Gotor Pérez P, et al. Orto geriatria en pacientes agudos (I). Aspectos asistenciales. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2008;43(4):239–251.
2. **De Rui** M, Veronese N, Manzato E, Giuseppe, S. Role of comprehensive geriatric assessment in the management of osteoporotic hip fracture in the elderly: an overview. *Disabil Rehabil*. 2013 May;35(9):758–765.
3. **Tanner** D, Klosock M, Crilly RG, Chesworth B, Gilliland J. Hip fracture types in men and women change differently with age. *BMC Geriatrics*. 2010;10:12.
4. **Fox** KM, Cummings SR, Williams E, Stone K. Femoral neck and intertrochanteric fractures have different risk factors: A prospective study. *Osteoporos Int*. 2000;11:1018–1023.
5. **Kesmezacar** H, Ayhan E, Unlu MC, Seker A, Karaca S. Predictors of mortality in elderly patients with an intertrochanteric or a femoral neck fracture. *J Trauma*. 2010;68:153–158.
6. **Cornwall** R, Gilbert MS, Koval KJ, Strauss E, Siu AL. Functional outcomes and mortality vary among different types of hip fractures: A function of patient characteristics. *Clin Orthop Relat Res*. 2004;425:64–71.
7. **Karagiannis** A, Papakitsou E, Dretakis K, Galanos A, Megas P, Lambiris E, et al. Mortality rates of patients with a hip fracture in a Southwestern District of Greece: Ten-year followup with reference to the type of fracture. *Calcif Tissue Int*. 2006;78:72–77.
8. **Haentjens** P, Autier P, Barette M, Venken K, Vanderschueren D, Boonen S. Survival and functional outcome according to hip fracture type: A one-year prospective cohort study in elderly women with an intertrochanteric or femoral neck fracture. *Bone*. 2007;41:958–964.
9. **Parker** MJ, Pryor GA, Anand JK, Lodwick R, Myles JW. A comparison of presenting characteristics of patients with intracapsular and extracapsular proximal femoral fractures. *JR Soc Med*. 1992;15:2–5.
10. **Fox** KM, Magaziner J, Hebel R, Kenzora JE, Kashner TM. Intertrochanteric versus femoral neck hip fractures: Differential characteristics, treatment and sequelae. *Journal of Gerontology*. 1999;54A(12):M635-40.
11. **Pioli** G, Giusti A, Barone A. Pioli. Orthogeriatric care for the elderly with hip fractures: where are we? *Aging Clin Exp Res*. 2008 Apr;20(2):113–22.
12. Konstantin V. Grigoryan, Houman Javedan, James L. Rudolph. Ortho-Geriatric Care Models and Outcomes in Hip Fracture Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Orthop Trauma*. 2014 Mar; 28(3): e49–e55.
13. Dinamarca-Montecinos JL, Prados-Olleta N, Rubio-Herrera R, Castellón-Sánchez de Pino A, Carrasco-Buvinic A. Intra- and extracapsular hip fractures in the elderly: Two different pathologies? *Rev Esp Cir Ortop Traumatol*, 2015;59(4):227–237.
14. Dinamarca-Montecinos JL, Améstica-Lazcano G, Rubio-Herrera R, Carrasco-Buvinic A, Vásquez A. Características epidemiológicas y clínicas de las fracturas de cadera en adultos mayores en un hospital público chileno. *Rev Méd Chile* 2015.
15. Contreras L, Kirschbaum A, Pumarino H. Epidemiología de las fracturas en Chile. *Rev Méd Chile* 1991; 119:92–98.
16. Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, Prestmo A, Lamb S, et al. Effect of in-hospital comprehensive geriatric assessment (CGA) in older people with hip fracture. The protocol of the Trondheim Hip Fracture trial. *BMC Geriatr*. 2011 21;11:18
17. Leung AH, Lam TP, Cheung WH, Chan T, Sze PC, Lau T, et al. An orthogeriatric collaborative intervention program for fragility fractures: a retrospective cohort study. *J Trauma*. 2011 Nov;71(5):1390–1394.
18. Friedman SM, Mendelson DA, Kates S, McCann RM. Geriatric co-management of proximal femur fractures: total quality management and protocol-driven care result in better outcomes for a frail patient population. *J Am Geriatr Soc*. 2008;56(7):1349–1356.
19. **Dinamarca-Montecinos** JL, Vásquez Leiva A, Durán Agüero S, Rubio Herrera R. Vitamina D y su relación con la ubicación anatómica de la fractura de cadera en adultos mayores chilenos hospitalizados. *Nutr Hosp*. 2015; 32(6) DICIEMBRE.
20. **Martínez-Rondanelli** Alfredo. Fracturas de cadera en ancianos: pronóstico, epidemiología. Aspectos generales: experiencia. *Rev. colomb. ortop. traumatol*;mar2005 19(1):20–28.
21. **Sancho** CA, Arguedas C. Epidemiología de la fractura de cadera de origen osteoporótico en Costa Rica en un periodo de cinco años. *Rev Esp Enferm Metab Oseas* 2000 (9);2:66–69.
22. **Carmona-Fonseca** J. Frecuencia de los grupos sanguíneos ABO y Rh en la población laboral del valle de Aburrá y del cercano oriente de Antioquia (Colombia). *Acta Med Colomb* 2006;31:20–30.
23. **Kim** YS, Perdomo J, Bella A, Nordberg J. N-Acetyl-D-Galactosaminyl transferase in Human Serum and Erythrocyte Membranes. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 1971; 68 (8): 1753–1756.
24. **Kim** YS, Perdomo J, Whitehead JS. Glycosyl transferases in human blood. I. Galactosyl transferase in human serum and erythrocyte membranes. *J Clin Invest*. 1972; 51(8):2024–2032.
25. **The WHOQOL Group**. The World Health Organization Quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the world health organization. *Soc Sci Med* 1995 Nov;41(10):1403–1409.
26. **De Boer** JB, Van Dam FS, Sprangers MAG. Health-related quality of life evaluation in HIV infected patients. *Pharmacoeconomics* 1995; 8:291–304
27. **Wilson** IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health-related quality of life. *JAMA* 1995; 273:59–65.
28. **Consiglio** E, Belloso W. Nuevos indicadores clínicos. La calidad de vida relacionada con la salud. *Medicina* (Buenos Aires) 2003; 63:172-178

copyright © 2017 Fundación Lucas Sierra

Avispa Pepsis (Pompilidae), también conocida como el “halcón de las arañas”. Ampliamente distribuida, en Chile existen al menos 3 especies. Este himenóptero captura grandes arañas (tarántulas, arañas de jardín) anestesiándolas con la ponzoña que inyecta con su aguijón. Luego las arrastra hasta un sitio seguro y deposita en ella sus huevos. Las larvas se alimentarán de la araña aún viva, pero anestesiada.

En los años 70, el entomólogo estadounidense Justin Orvel Schmidt, en el Carl Hayden Bee Research Center en Arizona, se dejó picar por varios géneros de himenópteros, generando una escala de dolor conocida como el Índice del Dolor de Schmidt. La picadura de un Pepsis es considerada, según este, como dentro de las tres más dolorosas para el ser humano, junto con las de hormiga bala y avispa guerrera.

¡No deje que las editoriales predatoras le piquen!

Foto: Francisco González

